

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING TADQIQOTCHILIK FAOLLIGINI TAJRIBA JARAYONIDA RIVOJLANTIRISH

Safarova Farangiz Farhod qizi

Navoiy davlat universiteti 70110201 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17911804>

Annotatsiya. Ushbu tezis maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faolligini tajriba jarayonida rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslarini yoritadi. Tadqiqotda metodik yondashuvlar, kuzatish, eksperiment va interfaol o'yinlar orqali bolalarda mustaqil izlanish, fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish usullari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: tadqiqotchilik faolligi, tajriba, maktabgacha yoshdagi bolalar, metodika, kuzatish, interfaol usullar, ijodiy fikrlash.

Данная тезис раскрывает теоретико-практические основы развития исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в процессе эксперимента. В исследовании представлены методические подходы и способы формирования навыков самостоятельного анализа, наблюдения и познавательной активности.

Ключевые слова: исследовательская активность, эксперимент, дети старшего дошкольного возраста, методика, наблюдение, интерактивные методы, творческое мышление.

This thesis reveals the theoretical and practical foundations of developing research activity among senior preschool children during experimental activities. The study presents methodological approaches and techniques that foster observation, analytical thinking, and independent inquiry.

Keywords: research activity, experiment, senior preschool children, methodology, observation, interactive methods, creative thinking.

Zamonaviy ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi nafaqat bilim berish, balki ularda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, savol berish va izlanish qobiliyatlarini shakllantirish bilan chambarchas bog'liq. Maktabgacha katta yosh bosqichi intellektual o'sishning eng faol davri bo'lib, bolalarda ilmiy tafakkurning ilk ko'rinishlari shakllana boshlaydi. Tadqiqotchilik faolligini rivojlantirishda tajribalar, kuzatishlar, amaliy mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi. Vygotskiy L.S. fikriga ko'ra, bola rivojlanishi faoliyat jarayonida ro'y beradi, bilim esa tayyor ko'rinishda emas, balki mustaqil kashf qilish orqali o'zlashtirilganda samaraliroq bo'ladi¹.

¹ Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva, 1996y

Tadqiqotning maqsadi — maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faolligini tajriba jarayonida rivojlantirishning samara beruvchi metodlarini aniqlash, amalda qo‘llash va natijasini solishtirishdir.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- 1) Tadqiqotchilik faoliyatiga doir nazariy qarashlarni o‘rganish.
- 2) Katta guruh bolalariga mos tajribalar mazmunini ishlab chiqish.
- 3) Kuzatish, solishtirish, taxmin qilish, xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish.
- 4) Mashg‘ulot natijalarini tahlil qilish va samaradorlikni aniqlash.

Tajriba ishlari davomida bolalarning yosh xususiyatiga mos bir qator tajribalar o‘tkazildi. Masalan, “nima suzadi va nima cho‘kadi” mavzusidagi tajribada bolalarga turli predmetlar taqdim etildi. Bolalar har bir predmet suvda qanday harakat qilishini oldindan taxmin qildilar, keyin natijani tekshirdilar va solishtirdilar. Ushbu mashg‘ulot ularning kuzatuvchanligini va sabab–oqibatni tushunishini kuchaytirdi. Shuningdek, ranglarning aralashishi, magnitning tortish kuchi, suvning bug‘lanishi, urug‘larning unishi kabi tajribalar ham o‘tkazildi. Bruner J. (1984) ta’kidlaganidek, bolaning bilishga bo‘lgan qiziqishi amaliy faoliyat orqali oshadi². Tajriba jarayonining natijalari shuni ko‘rsatdiki, mashg‘ulotlarga muntazam jalb qilingan bolalarda quyidagi o‘zgarishlar kuzatildi:

- Savol berish faolligi oshdi
- Mustaqil fikr bildirish ko‘nikmasi rivojlandi;
- Kuzatish asosida xulosa chiqarish malakalari shakllandi;
- Guruhda bahs-munozara qilishga qiziqish paydo bo‘ldi.

Piaje J. nazariyasiga ko‘ra, bola yangi ma’lumotni sinash va kuzatish orqali o‘z bilim darajasini kengaytiradi. Shu sababli tajribalar orqali o‘qitish ta’lim jarayonining eng samarali yo‘llaridan biri hisoblanadi³. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan Maktabgacha ta’lim konsepsiyasida ham bolalarda ijodkorlik va tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida ko‘rsatilgan.

Xulosa qilib aytganda, tajriba mashg‘ulotlariga asoslangan o‘quv jarayoni maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Amaliy faoliyat, kuzatish, solishtirish, taxmin qilish va xulosa chiqarish jarayonlarini ko‘paytirish bolalarning tafakkurini faollashtiradi, qiziqishlarini orttiradi va ilmiy dunyoqarashini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Toshkent, 2010.
2. Piaje J. Bolalar tafakkurining rivojlanishi. – Moskva, 2008.
3. Bruner J. Ta’lim nazariyasi. – Moskva, 1984.
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim konsepsiyasi, 2020.
5. Maktabgacha ta’lim metodik qo‘llanmalari. – Toshkent, 2021.

² Piaje J. Bolalar tafakkurining rivojlanishi. – Moskva, 2008.

³ Bruner J. Ta’lim nazariyasi. – Moskva, 1984.